

Restauración químico-biológica de un suelo arcillo-limoso contaminado con petróleo en condiciones *in vitro*

T.G. Gómez-Martínez¹, M.G. Rodríguez-Flores¹, M. E. Ojeda-Morales^{1*}, J. S. López Lázaro¹, I. E. Juárez-Palacios²

¹División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez Kilómetro 1, La Esmeralda, C. P. 86690, Cunduacán, Tabasco, México.

²Colegio de Postgraduados Campus Tabasco. Periférico Carlos A. Molina, Km 3.5. Carretera Cárdenas-Huimanguillo 86500. H. Cárdenas, Tabasco.

*marcy-ojeda@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El petróleo es un recurso no renovable, base de la economía de numerosos países. Es utilizado para la manufacturación de múltiples productos; infortunadamente, durante su extracción y transporte se ha contaminado grandes extensiones de suelo, cambiando sus características fisicoquímicas, afectando negativamente suelos fértiles, convirtiéndolos finalmente en un problema de salud pública y ambiental. Esta problemática propicia que se realicen investigaciones para el desarrollo de tecnologías sustentables. La presente investigación se basó en realizar una biorremediación de un suelo impactado con 5,163.24 mg.kg⁻¹ de petróleo, utilizando un pre-tratamiento oxidativo. Se utilizó un diseño experimental factorial 3x4. El factor 1: 3 niveles de microorganismos (consorcio-bacteriano, consorcio-fúngico, consorcio hongo-bacteria), el factor 2: 4 niveles de oxidante (CH₃COOH, H₂SO₄, H₂O₂ y testigo). Los datos se analizaron mediante un análisis de varianza y prueba de medias Tukey ($\alpha=0.05$). El tratamiento con mayor remoción de petróleo fue el consorcio-bacteriano y H₂O₂, al disminuir el 71.81 % de petróleo.

Palabras clave: Petróleo, oxidación fenton, biorremediación, organismos petrofilicos.

Abstract

Oil is a non-renewable resource, the basis of the economy of many countries. It is used for the manufacture of multiple products; Unfortunately, large areas of soil have been contaminated during their extraction and transportation, changing their physicochemical characteristics, negatively affecting fertile soils, finally turning them into a public and environmental health problem. This problem leads to research for the development of sustainable technologies. The present investigation was based on bioremediation of an impacted soil with 5,163.24 mg.kg⁻¹ of oil, using an oxidative pre-treatment. An experimental factorial design 3x4 was used. Factor 1: 3 levels of microorganisms (consortium-bacterial, consortium-fungal, fungus-bacteria consortium), factor 2: 4 levels of oxidant (CH₃COOH, H₂SO₄, H₂O₂ and control). The data were analyzed by means of an analysis of variance and test of Tukey means ($\alpha = 0.05$). The treatment with the greatest oil removal was the bacterial consortium and H₂O₂, with 71.81 % of oil decreasing.

Key words: Crude oil, fenton oxidation, bioremediation, petrophilic organisms.

Introducción

La industria del petróleo a nivel mundial constituye una de las actividades industriales más importantes, pues satisface necesidades como la distribución de combustibles, productos químicos industriales, así como generación de energía, prótesis en medicina, etc. Sin embargo, los estragos que el mal manejo de este recurso no renovable ha ocasionado al medio ambiente, muchas veces son irreversibles. En México existen extensas áreas contaminadas con hidrocarburos procesados del petróleo, debido principalmente a derrames, así como a las actividades propias de la industria petrolera.

El estado de Tabasco forma parte de la zona petrolera continental más importante del país. Se estima que hay 26,894 hectáreas ocupadas por instalaciones petroleras; en donde se encuentran aproximadamente 2,017 km de ductos (oleoductos, gasoductos, gasolinoductos) que ocupan del orden de 5,000 hectáreas. Infortunadamente, debido al mal uso durante la perforación, explotación, transporte y almacenaje del petróleo, se han contaminado cientos de hectáreas en zonas agrícolas, industriales e incluso zonas de alta importancia ecológica [Ojeda y col., 2016; Souza y col., 2014; PEMEX, 2013].

Actualmente existen estrategias para remediar los desastres que ha causado las actividades antropogénicas propias de la industria del petróleo a nivel ecológico, haciendo uso de métodos fisicoquímicos y biológicos. La biorremediación es una de las tecnologías más empleadas, debido a los beneficios proporcionados y sus bajos costos de aplicación; esta tecnología se define como la transformación o degradación de contaminantes peligrosos a sus formas químicas menos dañinas, es una atractiva y prometedora tecnología verde. Las bacterias son comúnmente usadas en el proceso de biorremediación, pero otros organismos como hongos, algas o plantas también son empleados [Francis y Nancharaiyah, 2015].

Los suelos contaminados pueden ser recuperados a través de la biorremediación, ya que ayuda a disminuir la concentración de los hidrocarburos del suelo, transformándolos a CO₂, agua y biomasa microbiana [Marín y col., 2005]. En los últimos años, se ha estado empleando bacterias degradadoras de petróleo para remediar suelos contaminados debido a que proporcionan la capacidad de realizar tratamiento *in situ*, sin perturbar demasiado los ecosistemas nativos, en comparación a métodos de remediación física y química [Soleimania y col., 2013]. Para mejorar el proceso de remediación, se puede considerar una combinación de una oxidación química (Fenton) *in situ* con biorremediación [Kim y Lee, 2012; Kulik y col., 2006; Li y col., 2016; Tsai, 2009; Valderrama y col., 2009]. Esta combinación mejora las condiciones del medio reduciendo la toxicidad de los contaminantes favoreciendo el desarrollo de la microbiota en el suelo contaminado. Este método implica la inyección de un oxidante, como permanganato [Chen y col., 2016], peróxido de hidrógeno [Laurent y col., 2012], persulfato [Sutton y col., 2014] u ozono [Yu y col., 2007], en el subsuelo para mineralizar los contaminantes, y transformarlos en productos menos tóxicos.

En la presente investigación se considera la aplicación de una oxidación química Fenton, usando diferentes agentes para disminuir el pH (ácido sulfúrico, ácido acético, peróxido de hidrógeno) seguida de una biorremediación. Para el proceso de bioaumentación microbiana se emplearán tres tratamientos con microorganismos, los cuales incluyen un consorcio de bacterias, consorcio de hongos y consorcio bacterias-hongos, para determinar el tratamiento que disminuya los niveles de contaminación de petróleo en el suelo de acuerdo a los límites establecidos por la NOM-138-SEMARNAT/SSA1_2012.

Metodología

Obtención de la muestra y caracterización inicial del suelo contaminado

Las muestras de suelo contaminado con petróleo fueron recolectadas en los alrededores de líneas de transporte de petróleo que habían presentado derrames o fugas dentro del sitio Otates localizado en la villa y puerto coronel Andrés Sánchez Magallanes del municipio de Cárdenas, Tabasco. El muestreo se realizó a seis diferentes profundidades: 0-10 cm, 10-30 cm, 30-70 cm, 100-150 cm y 150-200 cm, obteniéndose una muestra de 3 kg de suelo por cada estrato.

La primera fase consistió en la caracterización inicial del suelo contaminado, para esto, se realizaron análisis de hidrocarburos fracción pesada (HFP) e hidrocarburos fracción media (HFM), por el método establecido en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1_2012; por otra parte, se realizó la determinación de viables por el método en placa utilizando diluciones seriadas para conocer el estado original de los microorganismos endógenos, además de medir el pH y granulometría con base en las técnicas establecidas en la NOM-021-SEMARNAT-2012.

Pre-tratamiento por Oxidación química Fenton

La oxidación química Fenton se llevó a cabo de forma óptima a un pH de 3 a 4, debido a que esta condición es necesaria para activar el catalizador de sulfato ferroso. Los tratamientos se establecieron con el uso de diferentes agentes reductores de pH. Los agentes reductores de pH fueron: ácido acético (CH₃COOH) al 80 %, ácido sulfúrico (H₂SO₄) al 2.5 % y un testigo. El agente oxidante fue peróxido de hidrógeno (H₂O₂) al 10 %.

Preparación del inóculo

Los microorganismos utilizados en este bioensayo fueron evaluados como petrofilicos, y se encuentran en resguardo en el Laboratorio de Biotecnología de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura (D.A.I.A.) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (U.J.A.T.). Para poder realizar la bioaumentación, se reactivaron cepas bacterianas (B1, B3, B5) y fúngicas (H1, H3, H7) las cuales están registradas en el laboratorio de biotecnología. Los microorganismos se reprodujeron en consorcios de bacterias, consorcio de hongos, y en un consorcio de las seis cepas (bacterias+hongos). La producción del inóculo de estos tres tratamientos se realizó en biorreactores de 20 L de capacidad, la relación agua:fertilizante nitrofoska azul fue de 1:2 v(L):m(g), al final se le agregaron al reactor 3 mL de petróleo ($\rho_{API} = 23.2$) como única fuente de carbono. El agua utilizada tenía una conductividad eléctrica de 679 μ S y pH=8.42. El fertilizante puede aportar los macronutrientes necesarios (N, P, K y S) para el crecimiento de la comunidad microbiana. Después de

preparar el medio se adicionó biomasa microbiana en condiciones axénicas, y se mantuvo con un flujo constante de aire de $1.45 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, durante tres días hasta su adición a los suelos previamente oxidados químicamente.

Diseño experimental

Para cumplir con los objetivos de esta investigación se consideró un diseño factorial 3×4 . El factor A, fueron los microorganismos petrofilicas, con tres niveles: consorcio bacteriano, consorcio fúngico y consorcio bacterias-hongos, mientras que el factor B, el agente reductor de pH, con cuatro niveles: ácido acético, ácido sulfúrico, sin agente reductor, y un tratamiento testigo sin oxidación química (Tabla 1). Cada tratamiento constó de una unidad experimental con 3 kg de suelo contaminado a $5,163.24 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$ de HFP.

Tabla 1. Diseño experimental.

Factor B: Agente reductor de pH	Factor A: Microorganismo		
	Bacterias Extremófilas	Hongos Extremófilos	Consorcio Bacterias-Hongos
CH ₃ CHOO	BE10	HE10	C10
H ₂ SO ₄	BE20	HE20	C20
H ₂ O ₂	BESa	HESa	CsA
Testigo	BEB	HEB	CB

Para la oxidación química de los tratamientos de reacción Fenton se emplearon por cada tratamiento con sus respectivos microorganismos: 600 mL de H₂SO₄ al 2.5 %, 300 mL de CH₃COOH al 80 %, 300 mL de H₂O₂ al 10 %. El volumen del inóculo en cada unidad experimental fue dependiendo del grado de humedad que presentaron después de la oxidación química, es recomendable mantener una humedad del 70 % \pm 3 con adición de agua potable. La bioaumentación se llevó a cabo cada 72 h con la adición de 150 mL del inóculo.

Variables analizadas en las unidades experimentales

Se establecieron 12 unidades experimentales con tres kg del suelo, una para cada tratamiento establecido en el diseño experimental. El muestreo se realizó cada semana para determinar el avance en la degradación de petróleo. Las variables analizadas en las unidades experimentales fueron: HFP, HFM, pH y unidades formadoras de colonias (UFC.mL⁻¹) viables.

Resultados y discusión

Análisis de microscopía electrónica de barrido con espectrometría de energía dispersiva

Al suelo proveniente de Otates se le realizó una caracterización química elemental, como se muestra en la figura 1. La tabla 2 muestra los porcentajes en masa de cada elemento presente, dando como resultado presencia mayoritaria de carbono y oxígeno: 41.71 y 48.06 % respectivamente. Otro elemento interesante registrado fue el aluminio con 3.79 % masa, de acuerdo a [Domínguez y col., 2011], este elemento está asociado a la presencia de petróleo.

Tabla 2. % masa de elementos presentes en el suelo.

Elemento químico	% Masa
C	41.71
O	48.06
Mg	0.28
Al	3.79
Si	5.54
S	0.08
K	0.19
Fe	0.33

Figura 1. Microscopía electrónica de barrido.

La muestra de suelo compuesta que se utilizó para establecer los tratamientos se caracterizó de forma inicial para tener una base para comenzar con el seguimiento del experimento. Los resultados de dicha caracterización se observan en la Tabla 3.

Tabla 3. Características iniciales del suelo.

HFP (mg.kg ⁻¹)	HFM (mg.kg ⁻¹)	HFL (mg.kg ⁻¹)	Humedad (%)	pH	Colonias Bacterianas (UFC.mL ⁻¹)	Granulometría
5 163.24	31.05	ND	11.4125	6.4	30x105	Arena Fina

Determinación de viables por método en placa utilizando diluciones seriadas

Otra variable importante en el seguimiento del experimento fue la cantidad de unidades formadoras de colonias microbianas presentes en el suelo. Se realizó una bioaumentación con microorganismos

degradadores de petróleo probados con anterioridad, para disminuir el tiempo de degradación de petróleo. Un factor esencial en el crecimiento de los microorganismos es el pH del suelo, pues de este dependerá el desarrollo poblacional.

Figura 2. Resultados de la cuenta de viables en los suelos de cada unidad experimental a) Consorcio bacteriano, b) Consorcio fúngico, y c) Consorcio bacteria- hongo; el experimento se estableció durante 840 h.

El experimento se estableció durante 840 h (5 semanas). En la Figura 2 se muestra el conteo de células viables de a) colonias bacterianas, b) colonias fúngicas, c) consorcio bacteria-hongo con diversos agentes oxidantes como: H₂SO₄, H₂O₂, CH₃COOH y el testigo.

El mayor crecimiento poblacional microbiano fue en los tratamientos con H₂O₂. En a) el crecimiento bacteriano se reflejó a las 504 h (X=6.9x10⁶ UFC.mL⁻¹), en b) se registró el mayor crecimiento fúngico (X=4.0x10³ UFC.mL⁻¹) a las 672 h de inoculación, mientras que, en c) el mayor crecimiento poblacional se registró a las 840 h en el tratamiento testigo (3x10⁶ UFC.mL⁻¹).

Esto representa un crecimiento del 93.76 % en consorcio bacteriano, 75 % consorcio fúngico y para el consorcio bacteria-hongo fue de 99.6 % respectivamente, desde el inicio hasta el final del experimento.

El hecho de que el menor crecimiento poblacional bacteriano se haya registrado en el tratamiento con H_2SO_4 al final del experimento, puede ser debido a la agresividad de este ácido. La acidificación con H_2SO_4 es considerada por muchos técnicos una mala práctica agronómica debido a que atenta contra la vida del suelo, sin embargo, bajo ciertas condiciones, el H_2SO_4 existe naturalmente en el suelo a concentraciones muy bajas. El H_2SO_4 se debe diluir en el agua de riego y ser aplicada a un determinado pH ya que al ingresar al suelo lo modificará gradualmente [Sierra, 2019]. Por otra parte, las cepas bacterianas se reprodujeron mejor en los tratamientos con H_2O_2 , de acuerdo a [Xu y col., 2017] menciona que el H_2O_2 tuvo poco efecto negativo en las bacterias debido a la descomposición completa del H_2O_2 , sin embargo, se observó un daño significativo de las bacterias debido al tiempo largo y lento de descomposición del H_2O_2 .

Determinación de pH

En el presente experimento se evaluó la eficiencia de la oxidación química por la adición de H_2O_2 10%, reduciendo el pH del suelo con ácido sulfúrico (H_2SO_4 , 65 %) y ácido acético (CH_3COOH 80 %), también hubo un tratamiento sin adición de agente reductor de pH. En la Tabla 4, se observa el comportamiento de esta variable en cada uno de los tratamientos.

Tabla 4. Mediciones de pH en los tratamientos establecidos de la oxidación química Fenton, el tiempo inicial hasta el tiempo final (840 h después de la inoculación).

Agente oxidante	microorganismo	oxidación química	pH					
			0 h	168 h	336 h	504 h	672 h	840 h
H_2SO_4	Bacterias		4.00	3.00	4.00	3.50	4.50	4.50
	Hongos	4	4.00	3.00	3.50	3.00	4.00	4.00
	Consorcio		5.00	5.50	5.00	5.50	5.50	5.50
CH_3COOH	Bacterias		6.00	5.00	5.50	5.00	6.00	5.50
	Hongos	4	4.00	3.00	3.50	3.50	4.00	4.00
	Consorcio		4.00	3.50	3.50	3.50	3.00	4.00
H_2O_2	Bacterias		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.50
	Hongos	5.5	6.00	5.00	5.50	5.50	5.50	6.00
	Consorcio		4.00	3.60	3.50	3.50	4.50	4.50
testigo	Bacterias		4.00	3.00	3.50	3.00	4.00	4.00
	Hongos	6	5.00	4.50	5.50	5.50	4.50	5.50
	Consorcio		6.00	5.00	5.50	5.00	3.50	5.00

El pH registrado por las unidades experimentales, tanto de la oxidación con H_2O_2 como los tratamientos testigos fue moderadamente ácido, oscilando en 5 ± 0.3 . En comparación con el pH inicial del suelo (pH=6.4), después de la oxidación y la adición del inóculo microbiano, los pH de las unidades experimentales disminuyeron 1 nivel de pH, sin embargo, esta variación no afectó negativamente el proceso de biorremediación.

Determinación de hidrocarburos del petróleo fracción pesada y media con base en lo establecido en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012

Se evaluó el porcentaje de remoción de petróleo implementando distintos oxidantes químicos. Cabe destacar que en todos los tratamientos empleados se apreció la disminución de petróleo.

Después de la primera semana de establecimiento del experimento, los tratamientos testigos, en donde sólo se realizó la bioaumentación con los microorganismos, fueron los que registraron porcentajes de remoción homogéneos, es decir, se obtuvo el 31.54 % de remoción por hongos, 32.93 % de remoción por el consorcio y un 45.08 % de remoción de HFP por bacterias, siendo este último tratamiento el que obtuvo mejores resultados. Sin embargo, en comparación con el porcentaje de remoción final, se obtuvo el 37.89 % de remoción por hongos, 52.15% de remoción por el consorcio y un 61.87 % de remoción de HFP por bacterias.

Figura 3. Gráficos de la disminución de Hidrocarburos Fracción Pesada (mg.kg⁻¹) de la semana cero (T0), después de la inoculación, a la semana cinco (T5) en los tratamientos con bioaumentación, oxidación química con H₂O₂, oxidación química con H₂SO₄ y oxidación química con CH₃COOH.

La Figura 3 muestra la degradación de petróleo vía microbiana con diversos agentes reductores de pH. Como se puede observar en el tratamiento con bacterias y H₂O₂ se registraron los niveles más bajos de HFP; con bacterias (71.81 %), hongos (65.19 %) y hongo-bacteria (61.77 %). Presentando un porcentaje de remoción significativa con respecto a la semana inicial, bacterias (69.22 %), hongos (9.25 %) y hongo-bacteria (45.71 %).

Por consiguiente, y tomando como base el oxidante, los tratamientos de oxidación con ácido acético (CH₃COOH) presentaron un índice de remoción del 43.80 % para adición con consorcio bacteriano, 58.31 % de remoción con consorcio fúngico y un 56.95 % de remoción con consorcio bacteria-hongo. El tratamiento con H₂SO₄ registró índices de remoción de 60.79 % para el tratamiento bacteriano, 54.08 % para el tratamiento fúngico y 59.90 % con el tratamiento bacteriano-fúngico.

Además, se realizó una caracterización de hidrocarburos fracción media en cada unidad experimental, pero ninguna de las muestras se reportó arriba del límite máximo permisible. Las unidades experimentales fueron evaluadas semanalmente durante el bioensayo. En el tiempo inicial se reportó presencia de HFM, sin embargo, en los análisis de las semanas posteriores y hasta el término del bioensayo ya no se registró presencia de HFM en todas las unidades experimentales.

Trabajo a futuro

Con base en los resultados obtenidos en la presente investigación, es recomendable mejorar las condiciones de permeabilidad en el suelo a biorremediar mediante la adición de agentes como la arena para evitar la necesidad de utilizar una pre-oxidación. Otro trabajo representa en evaluar la velocidad de degradación de otros microorganismos endógenos para probar si son petrofilicos. Al igual probar con otros agentes oxidantes que sean menos agresivos con los microorganismos contenidos en el suelo.

Conclusiones

El microorganismo que generó mayor remoción de petróleo en las unidades experimentales fue el consorcio bacteriano, gracias a que su adaptación a pH ácido no interfiere con su capacidad de desarrollo, alcanzando un mayor porcentaje de remoción (71.81 %) combinándolo con el tratamiento de oxidación de H₂O₂.

Referencias

1. Chen, K., Chang, Y., Chiou, W., 2016. Remediation of diesel-contaminated soil using in situ chemical oxidation (ISCO) and the effects of common oxidants on the indigenous microbial community: a comparison study. *J. Chem. Technol. Biotechnol.* 91, 1877e1888.
2. Domínguez, M., Zavala, M., and Martínez, P. (2011). Mangrove forest management in Tabasco [www.colpos.mx/tabasco/vinculacion/LIBRO_MANGLARES_DE_TABASCO.pdf]. Graduate School. Mexico.
3. Francis A. Nancharaiyah Y. (2015). Environmental Remediation and Restoration of Contaminated Nuclear and Norm Sites. Capter 9. Editorial Elsevier. Pág. 185.

4. Kim, I., Lee, M., 2012. Pilot scale feasibility study for in-situ chemical oxidation using H₂O₂ solution conjugated with biodegradation to remediate a diesel contaminated site. *J. Hazard. Mater.* 241-242, 173-181.
5. Kulik, N., Goi, A., Trapido, M., Tuhkanen, T., 2006. Degradation of polycyclic aromatic hydrocarbons by combined chemical pre-oxidation and bioremediation in creosote contaminated soil. *J. Environ. Manag.* 78, 382-391.
6. Laurent, F., Cebron, A., Schwartz, C., Leyval, C., 2012. Oxidation of a PAH polluted soil using modified Fenton reaction in unsaturated condition affects biological and physico-chemical properties. *Chemosphere* 86, 659-664.
7. Li, J., Wang, C., Wang, D., Zhou, Z., Sun, H., Zhai, S., 2016. A novel technology for remediation of PBDEs contaminated soils using tourmaline-catalyzed Fenton like oxidation combined with *P. chrysosporium*. *Chem. Eng. J.* 296, 319-328.
8. Marin, J.A., T. Hernández, C. García. 2005. Bioremediation of Oil Refinery Sludge by Landfarming in Semiarid Conditions: Influence on Soil Microbial Activity. *Envirometal Research* 98: 185 195.
9. Ojeda-Morales, M. E., Domínguez-Domínguez, M., Hernández-Rivera, M. A., & Álvarez-Ramírez, J. G. (2016). Biosurfactant Synthesized by *Azospirillum lipoferum* ALM1B2: Characterization and Application for Environmental Protection. *Water, Air, & Soil Pollution*, 227(6).
10. Soleimania, M., Farhoudib, M., Christensen, J. 2013. Chemometric assessment of enhanced bioremediation of oil contaminated soils. *Journal of Hazardous Materials* 254– 255, 372– 381.
11. Souza C., Morozesk M., Duarte I., Bonomo M., Rocha L., Furlan L., Arrivabene H., Monferrán M., Matsumoto S., Milanez C., Wunderlin D., Fernandes M. 2014. Matching pollution with adaptive changes in mangrove plants by multivariate statistics. A case study, *Rhizophora mangle* from four neotropical mangroves in Brazil. *Chemosphere*, Volumen 108. Pp. 115-124.
12. Sutton, N.B., Grotenhuis, T., Rijnaarts, H.H.M., 2014a. Impact of organic carbon and nutrients mobilized during chemical oxidation on subsequent bioremediation of a diesel-contaminated soil. *Chemosphere* 97, 64e70.
13. Tsai, T.-T., Kao, C.-M., Yeh, T.-Y., Liang, S.-H., Chien, H.-Y., 2009. Remediation of fuel oil-contaminated soils by a three-stage treatment system. *Environ. Eng. Sci.* 26, 651-659.
14. Valderrama, C., Alessandri, R., Aunola, T., Cortina, J.L., Gamisans, X., Tuhkanen T. 2009. Oxidation by Fenton's reagent combined with biological treatment applied to creosote-contaminated soil. *J. Hazard. Mater.* 166, 594–602.
15. Yu, D.Y., Kang, N., Bae, W., Banks, M.K., 2007. Characteristics in oxidative degradation by ozone for saturated hydrocarbons in soil contaminated with diesel fuel. *Chemosphere* 66,799-66,807.
16. Carlos Sierra. (2019). Es recomendable la aplicación de ácido sulfúrico en el suelo? 03-07-19, de EL MERCURIO Sitio web: <http://www.elmercurio.com/Campo/Noticias/Análisis/2017/10/17/Es-recomendable-la-aplicacion-de-acido-sulfurico-en-el-suelo.aspx>.
17. Jinlan Xu, Fanxing Kong, Shaohua Song, Qianqian Cao, Tinglin Huang, Yiwei Cu. (Agosto 2017). Efecto de la preoxidación de Fenton sobre la movilización de nutrientes y la subsiguiente biorremediación eficiente de suelos contaminados con petróleo crudo. 03-07-19, de Quemosfera Sitio web: <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.03.087>.